

**« ХУДУДЛАРНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИНИ
ГЕОАХБОРОТ ЖИХАТДАН ТАЪМИНЛАШ »
РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ
МАТЕРИАЛЛАРИ
ТОШКЕНТ, 2022 ЙИЛ 26 ОКТЯБРЬ**

**МАТЕРИАЛЫ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**«ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ»**

ТАШКЕНТ, 26-ОКТЯБРЬ 2022 ГОДА

“Худудларнинг барқарор ривожланишини геоахборот жиҳатдан таъминлаш” 26-октябрь 2022 йил

ЎЗБЕКИСТОН RESPУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ
ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ

ГЕОГРАФИЯ ВА ТАБИИЙ РЕСУРСЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

ГЕОДЕЗИЯ ВА ГЕОИНФОРМАТИКА КАФЕДРАСИ

ХУДУДЛАРНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИНИ
ГЕОАХБОРОТ ЖИҲАТДАН ТАЪМИНЛАШ
Республика илмий-амалий конференция

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Республиканская научно-практическая конференция

GI SUPPORT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
TERRITORIES

Republican Scientific and practical Conference

Худудларнинг барқарор ривожланишини геоахборот жиҳатдан таъминлаш:

Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами
(26 октябрь, 2022 йил, Тошкент). -Тошкент, 2022. – 299 бет.

МУНДАРИЖА

1-СЕКЦИЯ. ХУДУДЛАРНИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЭКОЛОГИК, ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОЙ ЖИҲАТЛАРИНИ ГЕОАХБОРОТ ВА КАРТОГРАФИК ТАЪМИНЛАШ.....	3
Абдукаримов М.М., Бурханов У.Т. Высокоточное нивелирование геодинамических полигонов для строительства АЭС в Узбекистане.....	3
Абдуллаев И.Ў., Бурхонов М.Б., Тошонов Б.Ш. ГАТ технологиялари ёрдамида ер кадастр маълумотлар базасини тузиш масалалари	10
Avezov S.A., Qalandarov U.S. Xorazm viloyati sholi ekin dalalarini geografik axborot tizimlari yordamida kartalashtirish.....	13
Aliqulov G‘.N., Nortoshev A.G‘. Sug‘oriladigan yerlardan foydalanish samaradorligini oshirish yo‘llari	18
Алланазаров О.Р., Хикматуллаев С.И. Давлат кадастрларини шакллантириш тартиби	20
Алланазаров О.Р., Хикматуллаев С.И. Zamonaviy dasturiy ta‘minotlar asosida seysmik xavfni prognozlash jarayonini raqamlashtirishga oid kartografik asar - elektron xarita yaratish	28
Ahmatullayeva N.Sh. Raxmonov D.N. Геопространственные исследования в социально-экономической картографии Узбекистана.....	35
Гулямова Л.Х. Геопространственные исследования в социально-экономической картографии Узбекистана.....	40
Jo‘rayev D. Geoaxborot tizimida ma‘lumotlar bazasini yaratishning zamonaviy tendentsiyalari	44
Ibragimov O.A., Sattorova O‘.B. GAT texnologiyasi asosida elektron xaritalarni yaratish	48
Ибрагимов Ж.К., Анваров Ш.М. Ер ресурслари ва улардан самарали фойдаланишда картографик тадқиқот усулининг ўрни ва аҳамияти	51
Камалова Д.М. Қишлоқ аҳоли пунктлари ерларини баҳолаш бўйича хорижий тажрибалар.....	54
Кувондиқов Р.А., Эрмахаматова Э.В. Аэрокосмик маълумотлардан фойдаланиб табиатни муҳофаза қилиш ва экологик хариталарни тузиш услублари	60
Musayev I.M., Rasulov N.Sh. GAT dasturi ma‘lumotlari asosida irrigatsiya kartalarini tuzish	65
Нуретдинова М.И. Площадь обрабатываемых земель в современном планировании с использованием программного обеспечение ArcGIS	70
Pardayev Sh.B. Qumqo‘rg‘on tumanida xizmatlar sohasini rivojlantirish istiqbollari.....	75
Raxmonova D.U., Raxmonov D.N. Geografik axborot tizimlari tarixi, hozirgi davri va istiqbollari.....	78
Tursunpo‘latov F.X., Egamberdieva M.M. Geokriminogen vaziyat va unga ta‘sir etuvchi omillar	83

қилишни икки босқичда амалга ошириш кўзда тутилган. Биринчи босқичда меъёрий – худудий хужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш, тўла тизимни ва алоҳида бўлақларининг лойиҳаларини тайёрлаш, ер фондини йўқлама қилиш ва хариталаш кўзда тутилади. 1998- йилдан бошлаб ер кадастрининг ҳисоб-китоб ва баҳолаш қисмларини бир маромда бўлишини таъминлайдиган барча даражадаги ер ахборотли маълумотлар банкни яратишининг иккинчи босқичи бошланган[9].

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Давлат кадастр асослари [Ярматова Д.С., Бобожонов А.Р., Рахимов А.Р. – Т.: “Чўлпон”, 2014.].
2. Ердан фойдаланиш асослари [Бабажанов А., Рўзибоев С., Мажитов Б. – Т.: 2018.].
3. Ер кадастри [Бобожонов А.Р., Раҳмонов Қ.Р., Ғофиров А.Ж. – Т.: “ТИМИ”, 2008.].
4. Землеустроительное обеспечение реализации государственных программ и приоритетных национальных проектов по развитию АПК и других отраслей экономики [Волков С.Н. – М.: ГУЗ, 2017.].
5. Землеустройство и кадастры [Сизов А.П. - М.: “МИИГАиК”, 2016.].
6. Землеустройство в Киргизской Республике [Волков С.Н., Денисов В.В. – Издание второе, М.: ГУЗ, 2014.].
7. Земельный кадастр [Чертовицкий А.С., Базаров А.К. –Т.: 2012.]
8. Основные направления использования земель сельско хозяйственного назначения в Российской Федерации на перспективу [Волков С.А. – М.: ГУЗ, 2018.].
9. Управление землепользованием [Чертовицкий А.С., Базаров А.К. –Т.: 2010.].

Кувондиқов Р.А., Эрмахаматова Э.В.

Ўзбекистон Миллий университети

АЭРОКОСМИК МАЪЛУМОТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИБ ТАБИАТНИ МУХОФАЗА ҚИЛИШ ВА ЭКОЛОГИК ХАРИТАЛАРНИ ТУЗИШ УСЛУБЛАРИ

***Аннотация:** Мақолада аэрокосмик маълумотлардан фойдаланган ҳолда табиатни муҳофаза қилиши ва экологик хариталарни тузиши ва яратиши тизимлари ҳамда услублари берилган.*

***Калим сўзлар:** Аэрокосмик, экологик харита, табиатни муҳофаза қилиши, масштаб, космофотоплан, атроф-муҳит, мавзули харита.*

METHODS OF NATURE CONSERVATION AND ECOLOGICAL MAPPING USING AEROSPACE DATA

***Abstract:** The article presents the systems and methods of creating and creating conservation and ecological maps using aerospace data.*

***Калим сўзлар:** Аэрокосмик, экологик харита, табиатни муҳофаза қилиши, масштаб, космофотоплан, атроф-муҳит, мавзули харита.*

Ҳозирги кунга келиб, “Экологик-картографик тадқиқотларда одамларнинг яшаш шароитига салбий ёки ижобий таъсир этадиган табиий ва антропоген экологик омилларни акс эттирадиган мавзули карталар алоҳида аҳамият касб этмоқда. Экологик атласлар илмий-маълумотномали қўлланма бўлиб, улардан биринчи навбатда Олий ўқув юртларида ўз ҳудудини, ўрганишда, унинг экологик ҳолати билан танишишда зарурий қўлланма ҳисобланади. Шунингдек, атласдан экология, география биология фанлари бўйича факультатив курсларда, ҳамда иқтисодиётда, халқ хўжалигининг муҳим тармоқларини ўрганиш ва тадқиқот ишларини олиб боришда фойдаланиш мумкин. Экологик ҳолатни карталаштириш борасида экологик кўрсаткичларни ўзаро боғлиқ ҳолда тизимли тасвирлайдиган махсус атлас карталарини яратиш талаб этилмоқда.¹

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 31 майдаги ПФ-5065-сон “Ерларни муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш борасида назоратни кучайтириш, геодезия ва картография фаолиятини такомиллаштириш, давлат кадастрлари юритишни тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонлари ва 2017 йил 31 майдаги ПҚ-3024-сон “Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга ошириш муҳим амалий аҳамиятга эга [1].

Инсонни табиатга таъсирини картографик тадқиқот усули ёрдамида ўрганишни қуйидаги тизим асосида олиб борилса мақсадга мувофиқ бўлади:

- табиий ва антропоген жароёнларни тўғридан – тўғри кузатиш ёрдамида бирламчи махсус мавзули хариталар яратиш.

- табиат ва жамиятнинг ривожланиши натижасида ҳосил бўлаётган жароён, воқеа ва ходисаларни ананавий ва аэрокосмик усулларда суратга олиш.

экологик ва табиатни муҳофаза қилиш хариталари ўз мазмуни ва маъносига кўра табиат ва жамиятнинг бир – бири билан бўлган ўзаро алоқаларини хар ҳил жабҳаларини ўзида акс эттирувчи махсус хариталар

¹ <https://www.icaci.org>. Bulletin International Cartographical Association.2016-2017.

қаторига кирадилар. Ҳозирги кунда республикамызда бу йўналишда маълум илмий ва амалий ишлар олиб борилмоқ

мавзули хариталар тузишда асосий манба бўлиб орбитал станциялар космик учув кемалари “Союз”, “Союз Т”, “Аполлон” ва бошқалар, ҳамда Ернинг суний йўлдошлари “Метеор”, “Landsat” ва бошқалардан олинган космик фотосуратлардан фойдаланилади. Бу суратлар фотографик, телевизион, фототелевизион ва сканерли бўлиши мумкин.

**1-расм. А-“Союз”, Б-“Аполлон” космик учув кемалари.
Манба интернет маълумоти.**

Тажрибалар шуни кўрсатдики, 1976 – 80 йиллардан бошлаб аэрокосмик маълумотлар нафақат табиатни муҳофаза қилиш хариталарини ва экологик харита яратиш учун балки бутун табиий хариталар тизимини тузиш учун асосий маълумотлардан бирига айланиб қолди.

Аэрокосмик маълумотлардан картографияда фойдаланиш усуллари ривожланиши билан, махсус мавзули хариталар тури кўпаймоқда мазмуни чуқурлашиб жиҳозланиши такомиллашмоқда, ҳамда янги мавзудаги хариталар тузилмоқда. Масалан, космофотосуратларни янги картографик асос сифатида умумгеографик ва махсус мавзули хариталарда фойдаланилиши. Бунга кўп туристик, геоботаник, экологик, ландшафт ва бошқа хариталар мисол бўла олади.

Космофотосурат бир вақтнинг ўзида турли мазмундаги экологик ва табиатни муҳофаза қилиш хариталари учун асосий маълумот манбаи бўлиб хизмат қилиши мумкин. Масалан, “Тупроқлардан оқилона фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш” харитаси учун космофотосуратлардан тупроқларни эрозияга учраган ҳолати ва чегараси олинса, “Ўсимликларни муҳофаза қилиш” харитаси учун ўсимлик турларининг тарқалиш ареаллари чегараси уларнинг ҳозирги ҳолати ҳақида маълумот олиш мумкин.

2-расм. Қорақолпоғистон Республикаси экологик харитаси.

Тузилаётган хаританинг масштабига нисбатан асосий маълумот сифатида ишлатилаётган космофотосуратларнинг масштаби икки уч баробар йirik бўлса, масалан, 1:500 000 масштабли харита учун 1:200 000 масштабли космофотосурат бўлса, ёки 1:200 000 масштабли харита учун 1:50 000 масштабли космик фотосурат танланса хаританинг мазмунини яратиш йўллари осонлаштириш унинг мазмунини бойитиш ва жиҳозлаш сифатини оширилади. Ҳозирги вақтда янги карографик маҳсулот ва асарлардан (маълумотлардан) бири космофотохариталардир. Бу турдаги хариталарни амалда фойдаланишга кенг кириб келиши уларнинг картографик асосини космофотопланлар ташкил қилишидадир.

Экологик муаммолар ва табиатни муҳофаза қилиш масалаларига бағишланган космофотохариталарда маълум соҳага бағишланган мазмун ва унинг чегаралари шу жойнинг космофотосурати билан устма – уст туширилиб ифодаланади.

Аэрокосмик маълумотлардан фойдаланиб экологик ва табиатни муҳофаза қилиш хариталарини яратиш қуйидаги тизим асосида олиб борилади:

1. Аэрокосмик маълумотларни тўплаш, ўрганиш, таҳлил қилиш ва уларга қайта ишлов бериш.

2. Аэрокосмик маълумотлардан фойдаланиб махсус географик асос тайёрлаш, янги фотоплан, фотосхема, фотомонтаж ва бошқа ёрдамчи график чизмалар тайёрлаш.

3. Хариталар яратиладиган худуднинг космик фотосуратларини ўрганиш, уларга махсус ишловлар бериш, яъни каттайтириш ёки кичрайтириш, синтезлаш ва ҳокозолар.

4. Дала ишларини режалаштириш ва бажариш яъни, хона ҳолатида космофотосуратлардан тузилган дастлабки чизмаларни, дала шароитида географик жой билан таққослаш, ўқиш, ўрганиш ва тўлдириш.

5. Экологик ва табиатни муҳофаза қилиш хариталарининг муаллифлик оригиналларини (нусхаларини) яратиш.

Бу тизимга баъзи бир хариталар яратилганда ўзгартиришлар ва қўшимчалар қилиниши мумкин. Чунки аэрокосмик маълумотлардан фойдаланиш йил сайин такомиллашиб келмоқда.

Хулоса қилиб айтганда экологик ва табиатни муҳофаза қилиш хариталарини яратишда аэрокосмик фотосуратлар қуйидаги афзалликларга эга:

- битта космик фотосурат жуда кўп маълумотларга эга бўлганлиги учун бир неча мавзули хариталар учун ундан маълумотлар олиш мумкин.
- жуда ката худудлар учун мавзули хариталар тузиш керак бўлса ҳам, қисқа вақт ичида космосдан туриб керагича маълумотлар олиш мумкин.
- экологик ва табиатни муҳофаза қилиш ва табиий бойликларидан оқилона фойдаланиш чора тадбирларини қўллаш чегараларини аниқлаш.
- картография фанини назарий ва амалий томонларини ривожлантиради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон Фармони. 2017 йил 7 февраль. <http://lex.uz/pages/getpage>.
2. Сафаров Э.Ю., Пренов Ш.М. Табиий карталарни лойиҳалаш ва тузиш. Тошкент.: “Университет”, 2011
3. Мирзалиев Т., Сафаров Э.Ю., Эгамбердиев А., Қорабоев Ж.С. Атлас картографияси. – Т.: Университет, 2015. – Б. 64,
4. Мирзалиев Т., Сафаров Э.Ю., Эгамбердиев А., Қорабоев Ж.С. Карташунослик. Т:2010.- 7-18-181 б.
5. Стурман В.И. Экологическое картографирование. М.: Аспект Пресс 2003.